

<http://innoconferences.iblogger.org/>

ЖАҲОНГА МАШҲУР ХАТТОТЛАР

Асроров Козимхон Олимхон ўғли
Тошкент ислом институти ўқитувчиси ва
Алишер Навоий номидаги
Тошкент давлат ўзбек тили
ва адабиёти университети ўқитувчиси
(97) 704-73-77

Аннотация: Ушбу мақолада шарқ халқлари маданияти тарихи, китобат санъати ва хат турлари тараққиёти жараёнида муҳим ўрин эгаллаган хаттотлар ҳақида сўз юритилади. Шунингдек, хаттотлик мактабларида янги хат турларини кашф этган умуҷаҳон эътироф этган машҳур хаттотлар хусусида ҳам маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Каломи шариф, хаттот, хаттотлар, мадраса, маданий ёдгорликлар, китобат санъати, қўлёзма, хаттотлик мактаблари.

Шарқ халқлари, шу жумладан, Ўрта Осиё халқларининг маданият тарихи ва энг қадимий ва кўп соҳаларда юксак тараққиёт босқичига эришганлиги бу кунда бутун дунё илм-фан аҳли томонидан эътироф этилган ҳақиқатдир. Ўрта Осиё халқлари ўз ўтмишида бир неча дафъа иқтисодий, сиёсий ва маданий тараққиёт даврини бошидан кечирган.

Араб ёзуви Марказий Осиёга ислом дини билан кириб келган. Шу сабабли, араб мамлакатларидаги ва шунингдек, Марказий Осиёдаги бир гуруҳ хаттотлар Қуръони карим ҳамда бошқа кўплаб диний манбаларни кўчириш билан шуғулланганлар. Ўз замонасида муқаддас Каломи шариф, дин-у шариат ҳақидаги китобларни кўчириш вазифаси ҳар кимнинг қўлидан келавермаган. Ҳукмрон синф идеология соҳасидаги бундай масъулиятли вазифа ўз даврининг энг фозил ва қобил кишиларидан ҳисобланмиш зиёли хаттотларга

<http://innconferences.iblogger.org/>

юклаган. Бу нарса ҳам котибнинг ўрта аср жамиятида қанчалик масъулиятли шахс эканини яққол кўрсатади¹.

Булардан ташқари тарихдан яна шу нарса маълумкли, ўрта асрларда яшаган бир қанча олим, шоир ва фозил кишилар ёшлиқдан хаттотлик санъатини эгаллаб, кейинчалик котиблиқда ҳам ном чиқарганлар.

Китоб тайёрлаш техникаси ўрта аср жамиятидаги меҳнат тақсимотида алоҳида ўрин тутган, хаттотлик эса профессионал касб бўлиб қолган².

Қўлёзмаларни китоб ҳолига келтиришда бир неча муттахассислар иштирок этганлар. Улардан биринчи даражадагилари *қоғозрез* (қоғоз тайёрловчи), *хаттот* (кўчирувчи), *музаҳҳиб* (олтин ҳал берувчи), *лаввоҳ* (сарлавҳа ва жадвалларни зийнатловчи), *рассом* (қўлёзмага миниатюралар ишловчи) ва *сахҳоф* (муқовасоз)³. Қўйида дунёда энг машҳур бўлган хаттотлар ҳаёти, улар қолдирган мерос ва фаолияти ҳақида маълумотлар келтирилади.

Ибн Муқилла. Абу Али Муҳаммад ибн ал-Ҳусайн ибн Муқилла Шерозий 886 йилда Бағдодда таваллуд топган. Котиб, шоир, хаттот ва вазир амаллари билан машғул бўлган. Ибн Муқилла ўта чиройли хат соҳиби бўлиб, араб хатларининг ривожланишига, бу борадаги муҳим қоидаларни тизимлаб чиқиш борасида олим катта ҳиссасини қўшган. Олим “Насҳ ва сулс қоидаларини энг биринчи асосчиси”⁴, деб эътибор қилинади. Ибн Муқилладан сўнгги хаттотлар унинг йўлидан бориб унинг ишларини давом эттиради⁵. Ибн Муқилла аббосийлар давлатида мансабдор шахс бўлган. Ҳалифанинг хузуридаги Форс ўлкалари ишларини бошқариб турган. Сўнг эса, аббосийлар ҳалифаси уни 928 йилда вазир этиб тайинлаган. Вазирлик иши даврида унинг ишидан бўлган эътирозлар ва айблар сабабидан, 930 йилда ҳибсга олинади.

¹Ножий Зайниддин Мусарриф. Мусаввир ал-хот ал-аробий. – Бағдод: Сурур, 1968. – Б. 42.

²Иброҳим Анийс. Муъжам васит. – Қоҳира: Дарул маориф, 1972. – Б. 216.

³Ножий Зайниддин Мусарриф. Ажайбу ал-хотти ал-аробий. – Бағдод, 1968. – Б. 42.

⁴Комил Салмон Жабурий. Мавсуа ал-хотти ал-аробий – ал-хотт ан-насх. – Ливан: Дар ва мактаба ал-хилал, 1999. – Б.5.

⁵ Ножий Зайниддин Мусарриф. Ажайбу ал-хотти ал-аробий. – Бағдод, 1968. – Б. 42.

<http://innocoferences.iblogger.org/>

Сўнг, иккинчи бор ҳам уни вазирлик масъулият юклатилади. Иккинчи бор вазирлик ишидан бўшатилиб, Ибн Муқиллага қўл кесиш жазоси тайинланади ва ўнг қўли кесилади. Ибн Муқилла қўли кесилган пайтда жуда кўп йиғлаб, қўли ҳақида: “Бу қўлим билан Ҳалифага хизмат қилдим. Бу қўлим билан икки марта Қуръони карим кўчирдим. Қўлим ўғрининг икки қўли кесилгани сингари кесилди”⁶, - дейди. Сўнг хаттот чап қўли билан ёза бошлаган. Ибн Муқилла 939 йил хибсдавафот этган⁷.

Тарихчи Заҳабий Ибн Бавваб тўғрисида: “Албатта у ёзув фариштасидир”, - деб таъриф берган.

Тарихчи Ибн Футий эса: “Аллоҳнинг ердаги қаламидир”, деб келтиради. Ибн Бавваб 1022 йилнинг 9-август пайшанба куни вафот этган.

Мир Али Табризий. Настаълиқ хатининг ихтирочиси – “Қиблатуал-кутуб” (котибларнинг олдингиси) деган лақаб билан шуҳрат қозонган. У настаълиқ хатига хос бир равиш билан олти турли хат асосида алоҳида хат ихтиро қилишга киришган нодир хаттот ҳисобланади. Султон Али Машҳадий у ҳақида қуйидаги сўзни айтади: “Қалами майда, йирик бўлган настаълиқ хатини ихтиро қилувчи Хожа Мир Али бўлиб, дунё ва инсон вужудга келгандан бери бу хат бўлмаган эди. У настаълиқни насх ва таълиқ хатидан олиб, ўткир зеҳни ва таланти билан ихтиро этди. Унинг қамиш қаламидан шакар томарди, чунки хаттотнинг туб жойи Табризнинг тоза тупроғидандир”⁸.

Мир Али замониғача таълиқ хати тўлиқ қўлланиб келинган. Девон, рисоалар ва мактублар таълиқ хати билан кўчиралаётганбир вақтда Мирали настаълиқ хатини ихтиро қилади ҳамда таълиқ хатига насх қаламини уради.

⁶Комил Салмон Жабурий. Мавсуа ал-хотти ал-аробий – ал-хотт ан-насах. – Ливан: Дар ва мактаба ал-хилал, 1999. – Б.15.

⁷ Иброҳим Анийс. Муъжам васит. – Қоҳира, Дарул маориф, 1972. – Б. 216.

⁸Нассор Муҳаммад Мансур. Хотту ан-настаълиқ. – Иордания: Салт, 2013. – Б 54.

<http://innconferences.iblogger.org/>

Шунинг учун ҳам хатига “насх-таълиқ” номи берилиб, енгиллик учун “настаълиқ” деб аталган⁹.

Мир Али Табризий Амир Темур даврида (1369-1405) яшаган. Унинг шогирдларидан икки киши – бири мавлоно Жаъфар Шоҳрух Мирзо замонида хушхатликда ном чиқарган. Иккинчиси, Мирабулхай китобат санъатида, иншо ва тахрирда тенги йўқ котиб бўлиб, султон Абу Саъид замонида иншонавислик шу кишига топширилган эди¹⁰.

Мир Али Табризий ҳаёти ҳақида деярли ҳеч қандай маълумотларга эга эмасмиз. Мир Али Табризий биринчи бўлиб насх ва таълиқ услублари асосида настаълиқ хатини ихтиро этган¹¹.

1911 йилда тошкентлик машҳур хаттот Шомурод котиб настаълиқ хати муфрадотни (ҳарфлар намунасини) литография усулида нашр қилдирган¹². 12 варақдан иборат бўлган мазкур китобчадаги Шомурод котиб ёзган йирик ҳарфлар орасига Мир Али Табризийнинг шеърий рисоласи майда ҳарфлар билан жойлаштирилган. Мир Али Ҳиротий номи билан ҳозиргача шуҳрат қозониб келган улуғ хаттот Табризийнинг шогирди ҳисобланади.

Ўзини Мир Али Табризийнинг шогирди деб ҳисоблаган ва настаълиқ хати услубини классик даражага кўтарган йирик санъаткор хаттотлардан энг машҳури Султон Али Машҳадий бўлган (1432 йилда туғилиб 1520 йилда вафот этган). Абдурахмон Жомий ва Алишер Навоийларга замондош бўлган ва XV аср Ҳирот маданиятининг йирик арбобларидан ҳисобланган Султон Али Машҳадий Ҳирот ҳуснихат мактабини яратган ўз замондошларининг таъбирича «хаттотлар султони» эди. Султон Алига Навоий шундай баҳо

⁹ Муродова. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. – Тошкент: Ўзбекистон ССР “Фан” нашриёти, 1971. – Б. 54.

¹⁰ Шарифжон Маҳдум, Рисолаи хаттотон. ЎзФА Шарқшунослик институти, қўлёзма, ИНВ.№ 2184. – Б. 249.

¹¹ <http://tashkent.uz/uz/article>.

¹² Шомурод Котиб. Муфрадот, Дозволено цензур. Санкт-Петербург, 5 июля 1983 года, типография братьев Каменских в Ташкенте.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

берган: Мир Али Табризийдан сўнг темурийлар даврида ўтган Султон Али Машҳадий ўзининг узоқ йиллик ҳаёти ва ғоятда сермахсул фаолияти билан фақат Хуросонда эмас, балки араб ёзувига эга бўлган барча Шарқ мамлакатларида улуғ санъаткор хаттот ва устоз сифатида шуҳрат қозонади¹³.

Алишер Навоий таъбири билан айтганда, Султон Алининг «хаттотлар қиблагҳохи» рисоласи мусулмон Шарқида кенг тарқалгандир. Бу рисоланинг бешта кўлэзма нусхаси ҳозирги пайтда ажнабий мамлакат кутубхоналарида мавжуд эканини Галина Ивановна Костигова ўз асарида кўрсатиб ўтган¹⁴.

Эронлик хаттот Аббос Иқбол ўзининг Султон Али ҳақидаги мақоласида Эронда Султон Али рисоласининг бир қанчаси мавжудлигини айтиб, рисоланинг машҳур хаттот МирИмод кўчирган нусхасидан бир бетини нашр қилдирган¹⁵.

Муҳаммад Собрий ибн Маҳдий ибн Али Ҳилолий. Хаттот 1900 йилда таваллуд топган. Хаттотлик илмини Мулла Ориф Шайхлий Бағдодийнинг амакисининг ўғли Мулла Муҳаммад ва Шайх Аҳмад Ҳаирий Козимийлардан таълим олган. Мулла Али Фазлийнинг назоратида бўлган. Нажийб Ҳавовийний, Эрон хаттотлари сингари кўплаб хаттолар билан алоқадор бўлган. Хаттот 1953 йил 13 февралда вафот этган. “Хат борасида рисола ва уни ўрганиш йўллари” асари муаллифи.

Мусъад Хозир Бурсаидий. Мисрлик олим, машҳур хаттот. Мисрнинг Бур Саъид шаҳрида 1942 йилда таваллуд топган. Хаттотлик илмини катта акаси Муҳаммаддан таълим олди. Сўнгра, Мисрнинг Танта шаҳридаги “Хатларни таҳсинлаш” мадрасасида таълим олиб, Бур Саъидга қайтиб, фаннинг бошланиш ва ривожланиш илми билан шуғулланган. Хаттотга:

¹³Ножий Зайниддин Мусарриф. Мусаввир ал-хотти ал-аробий. – Бағдод, 1968. – Б. 42.

¹⁴ Султон Али рисоласи асосида ленинградлик олима Галина Ивановна Костигова 1953 йил «Султонали Машҳеди как художник – каллиграф Герата 15 века» деган мавзуда кандидатлик диссертациясини ҳимоя қилган.

¹⁵Аббос Иқбол. Қиблатул китаб Султон Али Машҳадий. Ёдгор, 1324.

<http://innconferences.iblogger.org/>

“Мисрлик хаттотлар шайҳи” олий унвони берилган. Вафот этган йили номаълум.

Хожи Зойид. Саййид Абдулқодир Абдуллоҳ. Хожи Зойид хаттот Муҳаммад Абдулқодир Абдуллоҳнинг кичик укаси. “Хатларни таҳсинлаш” мадрасасига кириб, барча марҳалларни биринчи бўлиб тартиблаган. Унинг бу тартиблаб чиқиши унга Зойид исми муносиб эканлигини кўрсатган. Хожи Зойид девоний ва таълиқ хатлари бўйича етуклик поғонасига кўтарилди. Сўнг эса, ўзи таълим олган “Хатларни таҳсинлаш” мадрасасида мударрис бўлиб ўз фаолиятини бошлайди. Хаттотнинг асарлари: Мусҳафи Шарифнинг 8 лавҳасидаги битик унга тегишли, чизма фанга асос солган ва Мисрдаги Шимирлий мусҳаф ҳам хаттот қаламига тегишлик¹⁶. Туғилиб вафот этган йиллари номаълум.

Хошим Муҳаммад Дарбос Қойсий Бағдодий. “Замонининг энг етук номоёндаси ва ёзув устаси” ҳамда, “Бағдод тожи ва порлаб турган нури” номлари билан шуҳрат қозонган. 1917 йил Бағдоднинг Хон Лованд даҳасида таваллуд топган. Ёшлигиданоқ Қуръони каримни ёд олган. Ёшлигида хат илмини марҳум Мулла Ориф Шайхолийдан, сўнг Хожи Али Собирдан, сўнг эса Али Шайх Мулла Али Фазлийдан таълим олади. 1943 йилда араб хати борасида ижозага сазовор бўлади. 1944 йил Мисрга сафар қилиб, Қоҳирадаги “Хатларни таҳсинлаш” мадрасасига етиб келади. Мадраса олимларига ўзига тегишлик бўлган хатларни кўрсатади ва улардан ҳам имтиёзли диплом гувоҳномалари олишга сазовор бўлади¹⁷.

Машҳур хаттот 1983 йил 30-апрелда вафот этган. Ўзидан кейин қолдирган асарлари: “Араб хатлари қоидалари” китоби, Бағдоднинг масжидлари ва меъморий ёдгорликлари мажмуълари ёзув битикларни ёзган.

¹⁶Маҳдий Саййид Маҳмуд. Ал-Хутут ал-аробий. – Миср: Мактаба Ибн Сино, 2005. – Б. 19.

¹⁷Комил Салмон Жабурий. Мавсуа ал-хотти ал-аробий – ал-хутут ал-аробий. – Ливан: Дар ва мактаба ал-хилал, 1999. – Б.42.

<http://innocoferences.iblogger.org/>

Ҳамда яна бир китоб таълиф этади бироқ унинг номи китобларда қайд қилинмайди. Бу китобда ҳам араб хатлари ва уни ўрганиш сир-синоъатлари битилган.

Абдураззоқ Уд. Бир неча мадрасаларда хаттотлик фанидан таълим берган. Хаттот Муҳаммад Муниснинг шогирларидан ҳисобланади ва машхур асарларидан бири: “Риқъа илмидаги олий даража”. Туғилиб вафот этган йиллари номаълум.

Муҳаммад Ҳасан Абул Хойр. Мархум машхур хаттот Муҳаммад Ҳасан Абул Хойр 1921 йил 25 майда Мисрда таваллуд топган. Хаттот бобосига ўхшаб жуда гўзал, нафис ва чиройли хат соҳиби бўлган. 1936 йилда Азҳар институтида Шайх Абдуғани Ажурдан насх, сулс ва риқъа хатларини ўрганган. Хаттот энг биринчилардан бўлиб, 1941 йилда араб хатлари йўналиши дипломига сазовор бўлади. Сўнг эса, 1962 – 1976 йил давомида араб тили дарслиги бўйича фаолият юритди. 1977 йиллар давомида Маккаи Мукарромадаги “Уммул Қуро” университетига Хожи Муҳаммад Абдулқодирнинг соғлиги ёмонлашганидан сўнг, унинг ўрнига араб хатлари мударриси бўлиб фаолият юритди. Муаллимлар даврасидаги “Араб хатлари рисоалари” илмий кўмита ҳамда Истанбулдаги араб хатлари бўйича давлат мусобақалари хакамлик кўмита аъзоси бўлган. Хаттот Уммул Қуро университетида 20 йилдан кўп фаолият юритган араб хати мударриси¹⁸. Хаттот кўпгина дарслик ва китоблар муаллифи. Хусусан, 4 босқич талабалари учун сулс хати рисоласи муаллифи. Айтиш лозимки, Маккаи мукарромадаги кўпгина хаттотларнинг қўлида ҳам ўз илмини мустаҳкамлаган. Хаттотнинг вафоти тўғрисида аниқ маълумотлар йўқ. Кўпгина тарихчи олимлар хаттот яқин йилларда вафот этганини таъкидлашади.

¹⁸Ҳамуд Жалвий Муғрий, Нойиф мушарраф Ҳамд Ҳизоъ. Ат-Тажариб ал-муасиро фи ал-хотти ал-аробий. – Қувайт: Аш-Шувайх, 1997. – Б. 42.

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Абу Холид Валид Аъзомий. Абу Холид Валид ибн Абдукарим Убайдий Аъзомий. 1930 йилда Ироқнинг Бағдод шаҳрида таваллуд топган. Унга нисбатан “Ёшлар шоири”, “Ислом шоири” номлари берилган. Валид Аъзомий машҳур шоир, тарихчи ва хаттотдир. Дастлаб Бағдод муфтийси Шайх Қосим Қойсий ва Амжад Заҳовийлардан таълим олган¹⁹.

Хулоса қилиб айтганда, тарихдан аёнки, ҳукмдорлар илм-фан ва маданиятга ҳомийлик қилган юртда ҳамиша маънавият юксалган, ривож топган. Тарихсиз келажак йўқ деганларидек, ўтмишини чуқур билган халқнинг истиқболи кафолатлидир. Тарихни англаш орқали инсонда ҳаётни, ўзлигини англаш қобилияти шаклланади. Айниқса, буюк аждодларнинг ворислари бўлган, башарият тараққиётига катта ҳисса қўшган миллатга дахлдор инсон қалбида ўтмишини ўрганишга эҳтиёж кучаяди. Унинг миллий ғурури мустақил тараққиёт йўлини танлаган юрт фаровонлиги учун камарбаста бўлишга чорлайди. Шу боис, эртанги кун ворислари — ёшларнинг юртимиз ва халқимиз тарихини билиши уларнинг етук инсон сифатида улғайишида муҳим аҳамият касб этади.

¹⁹Иёд Холид Тибоъ. Ал-Махтут ал-аробий дирасату фи абади аз-заман ва ал-макан. – Дамашк: Ҳайъа ал-аъмма ас-Сурияти лил-китаб, 2010. – Б. 41.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати

1. Ножий Зайниддин Мусарриф. Мусаввир ал-хот ал-аробий. – Бағдод: Сурур, 1968.
2. Иброҳим Анийс. Муъжам васит. – Қоҳира: Дарул маориф, 1972.
3. Ножий Зайниддин Мусарриф. Ажайбу ал-хотти ал-аробий. – Бағдод, 1968.
4. Комил Салмон Жабурий. Мавсуа ал-хотти ал-аробий – ал-хотт ан-насх. – Ливан: Дар ва мактаба ал-ҳилал, 1999.
5. Маҳдий Саййид Маҳмуд. Ал-Хутут ал-аробий. – Миср: Мактаба Ибн Сино, 2005.
6. Муҳаммад Ҳасан Тибий. Жомеъи муҳосини китобат ул-куттоб. – Байрут: Нашр аълам, 1962.
7. Нассор Муҳаммад Мансур. Хотту ан-настаълик. – Иордания: Салт, 2013.
8. Муродова. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. – Тошкент: Ўзбекистон ССР “Фан” нашриёти, 1971.